

SHUKUR XOLMIRZAYEV IJODIDA ESTETIK IDEAL TUSHUNCHASINING BADIY TALQINI

Sohibova Maftuna Muhiddin qizi

Termiz davlat universiteti magistranti

sohibovamaftuna95@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek nasrining zabardast vakillaridan biri Shukur Xolmirzayev haqida so‘z yuritiladi. Adibning ijodidagi estetik ideal, tabiat va jamiyat o‘rtasidagi aloqalarning hikoyalarda tasvirlanishi xususida badiiy tahlillar keltiriladi. nazar, "Tanholik", "Kulgan bilan kuldirgan, Surxon koloriti.

Kalit so‘zlar: adabiyot, Shukur Xolmirzayev, estetik ideal, estetik konsepsiya, estetik nuqtai.

Аннотация. В данной статье рассказывается о Шукуре Холмирзаеве, одном из ведущих представителей узбекской прозы. В рассказах представлен художественный анализ эстетического идеала в творчестве писателя, взаимоотношений природы и общества.

Ключевые слова: литература, Шукур Холмирзаев, эстетический идеал, эстетическая концепция, эстетическая точка зрения, «Одиночество», «Смех смехом, цвет Сурхана.

Annotation. This article talks about Shukur Kholmirzaev, one of the leading representatives of Uzbek prose. The stories present an artistic analysis of the aesthetic ideal in the writer’s work, the relationship between nature and society.

Key words: literature, Shukur Kholmirzaev, aesthetic ideal, aesthetic concept, aesthetic point of view, “Loneliness”, “Laughter with laughter, the color of Surkhan.

Adabiyot hamma vaqt hayotning ko‘zgusi bo‘lib kelgan. Yana shunday gap ham borki, "adabiyot bu hayotdan ham go‘zal hayotdir". O‘sha ko‘zgu qay darajada aks yetishi, qay darajada ko‘zgu bo‘la olishi jamiyatning holatiga ham bog‘liq. Buni har xil qilib aytish mumkin: adabiyot hayotdan ham kulgiliroq, hayotdan ham

dahshatliroq, hayotdan ham ta'mliroq va hokazo, hokazo, deb juda ko'p davom ettirish mumkin

Adabiyot – so'z san'ati sifatida qit'alarni qit'alarga bog'lovchi benazir va bebaho ma'naviyat dasturxonini.

Ijtimoiy-estetik ideal adabiyot-san'atning, ma'naviy madaniyatning suvi, havosidir. Adabiyot – iste'dodlarning namoyon bo'lish maydonidir. Har bir ijodkor o'z dardi-dunyosi bilan yashaydi; o'z badiiy olamini o'z so'zi bilan yaratadi. Xalqimizda, yolg'iz otning changi chiqmaydi, changi chiqsayam dong'i chiqmaydi, degan ibratli gap bor. Lekin bu hikmat ijodkorlardan bo'lak hamma-hammaga daxldor. To'g'ri, so'z san'atkorlari bir-biri bilan havo, nur o'tmaydigan “devor”lar bilan ajratilmagan esa-da, badiiy-estetik g'oya – ijodiy niyat har bir adibning o'z ijod “qozon”ida qaynaydi, pishib yetiladi. O'z ijodiy yo'sini, tasvir tarzi bilan qog'oz yuzini ko'radi, daftarga to'kiladi.

Yurtboshimiz adabiyot-san'atning ijtimoiy-estetik ideali masalasiga to'xtalar ekan, uning shaxs, millat va Vatan manfaatlari bilan chambarchas bog'liqligini alohida ta'kidlaydi: “Adabiyot va san'atga, madaniyatga e'tibor – bu avvalo xalqimizga e'tibor, kelajagimizga e'tibor ekanini, buyuk shoirimiz Cho'lpon aytganidek, adabiyot-madaniyat yashasa, millat yashashi mumkinligini unutishga bizning aslo haqqimiz yo'q

Estetik ideal, uning tarkibiy qismi sanalgan estetik konsepsiya va nuqtai nazar, badiiy uslubi shakllangan ko'pgina yozuvchilar jumladan, Shukur Xolmirzayev ijodiy faoliyatida ham betakror xislatlari bilan ko'zga tashlanadi. Bu xislatlar, avvalo, adib yaratgan barcha nasriy asarlar, jumladan, hikoyalarida estetik ideal mazmunan va mohiyatan tubdan o'zgarganida namoyon bo'ladi.

Estetik ideal –badiiy ijodga xos eng muhim tushunchalardan biri bo'lib, u ijodkorning xohishi, istagi asosida yotuvchi narsa yoki shaxsning qanday darajada bo'lishini anglatadi. Aniqroq qilib aytganda, obrazning yozuvchi tasavvuridagi ko'rinishi, uning konkret namoyon bo'lishi estetik ideal tushunchasining mohiyatini belgilaydi. Bunda voqelik tarixiy zaruriyat qonunlari asosidagina emas, balki go'zallik qonuniyatlari nuqtayi nazaridan ham tasvirlanadi” Umuman olganda, estetik

ideal tushunchasi bir masalaga turli yozuvchilarning turlicha yondoshishi, uslubi deb qaralsa ham bo‘ladi.

O‘zbekiston xalq yozuvchisi, Hamza nomidagi Respublika Davlat mukofoti sovrindori, "Mehnat shuhrati" ordeni sohibi Shukur Xolmirzayev o‘zining rang-barang va sermazmun ijodi bilan hozirgi o‘zbek adabiyoti taraqqiyotining gullab-yashnashiga, yangi rivojlanish bosqichiga ko‘tarishga samarali hissa qo‘shgan zabardast adibdir. XX asr o‘zbek nasrining 60-70 yillardan keyingi taraqqiyotini bu o‘ziga xos yozuvchi ijodisiz tasavvur qilish qiyin.

Sh.Xolmirzayev hikoyachiligining endigina shakllanib kelayotgan davrida – 60-yillarda ko‘proq asarlar mavzui uchun tabiat va inson masalasi tanlab olingan. Bu bejiz emas, chunki bolaligi aynan tabiat qo‘ynida o‘tgan yozuvchi qalbiga bu mavzu juda yaqin edi. Bu yillarda yaratilgan hikoyalarida adib inson va hayvonot dunyosining, inson va o‘simliklar olamining bir-biriga uzviy bog‘liqligini, ularning ayri yashay olmasligini, birining ikkinchisiga ta'sirini, tabiatning insonni tarbiyalashdagi ahamiyatini ko‘rsatadi va bu bilan yozuvchi o‘z maqsadiga erishadi.

Yozuvchi uslubiga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, sodda, har qanday jimjimadorlikdan xoli. Qahramonlari holatini nihoyatda ixcham, ma'nodor tasvirlaydi. O‘zbek adabiyotida tabiat va inson mavzui alohida yoritilgan asarlar kam uchraydi, ayniqsa, yozuvchi ijodining salmoqli qismi bu mavzuga bag‘ishlangan jihat Shukur Xolmirzayevgagina xosdir. Shu jihatdan yozuvchi ijodida tabiat va inson tasvirining badiiy tadqiq etilishi uning ijodining o‘ziga xos qirralari haqida ham ilmiy xulosalar berishga imkon beradi

"Kulgan bilan kuldirgan" (1972) hikoyasida Shukur Xolmirzayev vatan go‘zalligi, boyligi, umuman, tabiatga befarq bo‘lmagan, uni sevuvchi kishilarni tashvishga solayotgan - tabiat boyluklarini asrash masalasini ilgari suradi va bu masalaning mohiyatini oddiy bir voqeya tasviri orqali ko‘rsatadi.

«Kulgan bilan kuldirgan» hikoyasida bosh qahramon tog‘dagi kakliklar haqida qayg‘uradi, bir-ikki qushni emas, umuman, hududdagi barcha qushlarni qahraton ayozdan omon chiqarib olish g‘amini yeydi. «Jarga uchgai odam»da esa o‘zi tabiat va uni asrash xususida film yaratmoqchi bo‘lgan kinorejissyor butun boshli ayiqni

o‘ldirib ikki bolasini yetim qilgani uchun tegishli tashkilotlar tomonidan emas, oddiy bir tabiat jonkuyari qo‘lidai ayovsiz jazolanadi

Sh.Xolmirzayevning inson va tabiat mavzusiga bag‘ishlangan hikoyalarining bir qismida tabiatning maftunkor go‘zalligi aks ettirilsa, boshqalarida tabiatga yovuzlarcha munosabat, uni talon-taroj qilishlar qoralanadi. Mana shu keyingi hikoyalarida yozuvchi tabiat hodisalaridan «sovuq tasvirlar» topadi va ma'lum badiiy g‘oyani ifoda qilish maqsadida o‘rinli foydalanadi. Masalan: havoning tundligi, osmonni past tushgan qora bulutlar qoplab olishi, guvillab kuchli shamol esishi, chumchuqlarniig chirqillashi, bo‘rining uvlagani, qor uchqunlarining deraza oynasiga shitirlab urilishi, quyunning qorlarni to‘zg‘itib o‘ynashi, "bo‘ronning qori qalin betlarini yalab -supurib" ketishi odamning kayfiyatiga yomon ta'sir qiladi. Bu tasvirlar hikoyalardagi qahramon xarakterini yoritib beruvchi vositalar, xolos.[4]

Adib hikoyalarda estetik idealni badiiy isloklar asosida qayta shakllantirdi, estetik ideal ijobiy obrazlar xarakteri va ruhiyatida aks etgan bo‘ladi degan sotsrealizmga xos bir yoqlama harakat qiladigan qoidani keskin inkor etgan holda, turli ijtimoiy, ma’naviy-axloqiy muammolar yechimiga tegishli maqsad va muddaolari, shuningdek, jaholat va xiyonatning ezgulikni mahv etishga urinishi razolat ekanini targ‘ib etuvchi konsepsiyasini murakkab tabiatli tiplar zimmasiga yuklash orqali so‘z san’atining yangicha qirralarini ochishga muvaffaq bo‘ldi.

. Estetik ideal, shuning bilan birga, uning mantiqiy asoslarini targ‘ib qiladigan kuch sifatida maydonga chiqadigan badiiy g‘oyalar tizimi alohida mohiyat kasb etishini ta’minladi, natijada yangicha badiiy-estetik shakl va mazmun kasb etayotgan adib ijodi o‘zgacha falsafiy me’yorlar doirasida, real voqelikni talqin qilish barobarida, noreal voqelik bilan ham aloqaga kirishdi, alal-oqibat bu holat, ya’ni olam va odam hayotiga xos haqiqat va uydirma, adolat va nohaqlik, sadoqat va xiyonat, tantilik va nomardlik kabi estetik tushunchalarning noma’lum qirralarini kashf etish ko‘nikmasini zaruratga aylantirdi

Har qanday asar hajman kichik yoki katta bo'lishidan qat'iy nazar mukammal xarakterlari, xotiraga muhrlanib qoladigan betakror epizodlari bilan adabiyot maydonida voqea bo'ladi, ya'ni umrboqiylik maqomiga erishadi. Shukur Xolmirzayev

ana shunday maqomga erishgan hikoyalardan biri " Tanholik" dir. Hikoyada bashariyat murabbiylaridan biri, "o'n to'qqizinchi asrning eng murakkab shaxslaridan biri" L.N. Tolstoy haqida. Asarda ulug' adibning umr so'ngidagi alamli o'ylari, iztiroblari, falsafasi-yu donishmandligi mohirona tasvirlangan. Inson shaxsi uning taniga emas, ruhiyatiga taalluqlidir. Hikoyani o'qib Shukur Xolmirzayev va Tolstoy o'rtasida ruhiy yaqinlikni ko'rish mumkin. Adabiyotshunos Normat Yo'ldoshev aytganidek, Shukur Xolmirzayev ham shaxsiyati butun ijodkor edi. Sh.Xolmirzaevning asarlarida eng ko'p qo'llaniladigan detallar bu — tabiat unsurlari: turli daraxtlar, o't-o'lanlar, gullar, qushlar, hashorotlar va hayvonlardir. Ularni inson obraziga nisbat berish bilan adib tabiat va odamning yaqinligini, biri ikkinchisiz yashay olmasligini uqdirmoqchi bo'ladi. Ayni chog'da tabiat hodisalaridagi o'zgarishlarga, ularning o'ziga xosligi (masalan, yarmi qurigan do'lananing hamon gullab, meva tugishi, gap tomirning chuqur ketganligi, ya'ni mohiyatda ekani)ga urg'u berish orqali odamni o'z hayotiga e'tiborliroq bo'lishga undaydi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev. Sh.M.. "Erkin va farovon demokratik O'zbekiston Davlatini birgalikda barpo etamiz" –T.: "O'zbekiston" 2016-y 56-b
2. N. Erkayeva. " Shukur Xolmirzayev haqida" Toshkent. Ma'naviyat nashriyoti 2001 yil.
3. Sh. Xolmirzayev " Saylanma" Toshkent. Ma'naviyat nashriyoti 2003 yil.
4. Qozoqboy Yo'ldoshev. Yoniq so'z. Toshket."Yangi asr avlodi" 2006.